

Beratungsangebote

Forschungsdatenmanagement.
Konsolidierung der Angebote.

Annette Strauch-Davey, UB Hildesheim

annette.strauch-davey@uni-hildesheim.de

GO Unite!-Workshop “Was ist was?”: Impulsvorträge

[Home](#) › [GO Unite!-Workshop “Was ist was?”: Impulsvorträge](#)

Vielen Dank für eure Teilnahme am **GO Unite!-Workshop** „Was ist was? – Entwicklung eines formalen Beschreibungsmodells für Service- und Bedarfsstrukturen im Forschungsdatenmanagement“! Auf dieser Seite könnt ihr euch die Folien der gehaltenen Impulsvorträge anschauen. Die Folien sind frei zur Verwendung unter der Creative Commons-Lizenz CC BY.

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

Beschreibungsmodell SVF (Serviceverzeichnis FD)

Go Unite – Was ist was

USB Köln | Jens Dierkes, Andreas Mühlichen | 07.07.2021

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

Humboldt-Universität zu Berlin • Freie Universität Berlin • Technische Universität Berlin • Universität Potsdam • Europa-Universität Viadrina • BTU Cottbus-Senftenberg

Referenzmodelle für Forschungsdaten

Die Entwicklung eines IT-Service Managements

Anna Lehmann
Humboldt-Universität zu Berlin

GO UNITE Workshop
07.07.2021

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

Beschreibungsmodell für FDM-Services nach dem DIAMANT-Modell

Im Rahmen des GO UNITE! Workshops: „Was ist was? – Entwicklung eines formalen Beschreibungsmodells für Service- und Bedarfsstrukturen im Forschungsdatenmanagement“ am 7. Juli 2021 [online]

GO UNITE! Workshop 07.07.2021

Referent:innen: Marina Lemaire; Stefan Kellendonk

Lizenz: CC-BY

<https://www.go-fair.org/go-unite-workshop-07072021-impulsvortraege/> (Zugriff am 13.02.2022)

Beratungsangebote weiterentwickeln

- Forschende, Lehrende und Studierende sollen - **auf unkomplizierte Weise** - schnell den richtigen Kontakt für individuelle Lösungen finden
- bereits beim Erstkontakt sollen die o.g. **Kompetenz** sowie **Vernetzung** universitätsinterner und externer Angebote erfahren

<https://www.openaire.eu/how-to-make-your-data-fair>
https://www.dfg.de/download/pdf/foerderung/rechtliche_rahmenbedingung/gute_wissenschaftliche_praxis/kodex_gwp.pdf

Art der Beratungsangebote (FDM/Open Science)

- **grundlegendes** Beratungsangebot (mit Qualitätsmanagement)
- **umfassendes** Beratungsangebot
- **methodenorientierte** Beratung und Dienstleistungen

DOI: [10.5281/zenodo.3585556](https://doi.org/10.5281/zenodo.3585556)

<https://www.fosteropenscience.eu/trainers-materials> (Illustration: Patrick Hochstenbach)

Organisationseinheiten (je nach Standort)

- ZIM
- UB/Dezernat Forschungs- und Publikationsunterstützung
- Forschungsförderung
- Hochschuldidaktik
- Datenschutz
- Justitiariat
- externe Kooperationen (NFDI, EOSC)

Konsolidierung

Strauch, Annette und Hess, Volker. 2019. "Von der Produktion bis zur Langzeitarchivierung qualitativer Forschungsdaten im SFB 1187." Bibliothek Forschung & Praxis 43 (1): 105-109. <https://doi.org/10.1515/bfp-2019-2005>.

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/>

Serviceportfolio nachoptimieren und gleichzeitig dezidierte Dienstleistungsangebote aktiv durchführen

- Bestimmung der Daten
(Veröffentlichung, Löschung)
- Rechteinhaberschaft
- Sichere Speicherung
- Dokumentation von Standards
- Zitation von Daten
- Infrastrukturen für dLZA

Orientierung

- EOSC PILOT, D7.3: Skills and Capability Framework. Data Stewardship

D7.3: Skills and Capability Framework

The report offers a Framework to help organisations to plan the professional development of their staff, as EOSC service operators or users, and for any individual to identify competences and learning materials that match the capabilities they need. It provides a set of core competences for data stewardship, relating topics to recommended expertise levels for researchers and the professional groups that support them. The Framework also offers examples of capability and competence statements, focusing these on skills areas that we have identified as gaps for stakeholders. The Framework provides an approach to describing similar competence and capability statements that will be of continued use as EOSC services evolve. It is of use to service operators and others with an interest in skills development. Conclusions are provided about the need to consult further on Research Infrastructure and other stakeholder expectations about the role of the Skills Framework in scoping and supporting the generic skills needed to enable the EOSC. This consultation is planned with EOSC pilot partners and Research Infrastructure training coordinators to inform the final recommendations of WP7.

- Status: Submitted to the European Commission

FAIR4S competences and capabilities		Recommended expertise by professional group and service role								
		MIN.	Service users				Service operators			
			Researcher	Data Scientist/analyst	Data service engineer	Data manager/curator	Researcher	Data Scientist/analyst	Data service engineer	Data manager/curator
Plan and design	Planning data management and sharing (DMP)	○	◐	◑	○	●	●	●	○	●
	Open data model and database design	○	○	●	●	○	◐	◑	◐	●
	Metadata, persistent id. specification	○	○	◐	○	◐	○	○	◐	◐
	Open source software / service requirements	○	◐	●	○	◐	◐	◐	◐	●
	Repository and data management platform appraisal	○	○	◐	○	●	◐	○	◐	●

Table 1. Extract from FAIR4S competence and capabilities

<https://www.eoscpilot.eu/content/d73-skills-and-capability-framework>
<https://www.eoscpilot.eu/sites/default/files/eoscpilot-d7.3.pdf>

Entwicklungspotentiale (Beratungen)

- Moodle-Kurs FDM
- Rechtl. Beratung/Forschungsethik
- Publikationsmanagement (Repositorien, ORCID)
- Beratung zu FDM-IT-Services
 - RDMO
 - Online-Umfragetools – QuestorPro vs. SoSciSurvey

<https://andreasys.wordpress.com/links>

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten

Forschungsprojekt: _____
Durchführende Institution: _____
Projektleitung: _____
Interviewerin/Interviewer: _____
Interviewdatum: _____

Beschreibung des Forschungsprojekts (zutreffendes bitte ankreuzen):
 mündliche Erläuterung
 schriftliche Erläuterung

ORCID
Connecting Research
and Researchers

Entwicklungspotentiale (Beratungen neben Kursen)

Learnweb SoSe 2021 - WiSe 2021/22 Andere Learnwebs Hilfe? -> Learnweb-Wiki Deutsch (de) Annette Strauch-Davey

Forschungsdatenmanagement

Startseite / Meine Kurse / Forschungsdatenmanagement / Teilnehmer/innen

Learnweb SoSe 2021 - WiSe 2021/22

Lizenzinformationen
Moodle-Kurs
Forschungsdatenmanagement,
Dr. Torsten Rathmann, Frau
Katja Gödde (2021), in
Kooperation mit Annette
Strauch-Davey (UB Hildesheim)

Dieses Werk ist

Teilnehmer/innen

Nutzer/innen einschreiben

Finde

+ Bedingung hinzufügen Filter löschen Filter anwenden

172 Teilnehmer/innen gefunden

Vorname

Nachname

<https://www.uni-hildesheim.de/learnweb2021/user/index.php?id=1939>

Verantwortlichkeiten (Governance)

- **Ansprechpartner/innen**
 - Kontakte (Forschende, Infrastruktureinrichtungen, Player der Universität) zum FDM benennen (**Sichtbarkeit**)
- **“FDM-Beauftragte”** etablieren (Fakultäten)

- **Beratungsgespräche** in Koordination für alle Partner/innen im FDM **dokumentieren (Projekt(e)management)**
 - DMP als Management-Tool für ein Forschungsprojekt sowie zur Konkretisierung der Vorgaben von Forschungsförderern und institutionellen Policies
 - Open Access - Publizieren (“Data Publication“)

Weiterentwicklung – („... dahingehend, dass sich alle kümmern ...“)

- Anbindung – in den Beratungen - an die NFDI, EOSC
- globale Kooperationen auf allen Ebenen

